

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В УЗБЕКИСТАНЕ НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ

Негматова Нилуфар Эргаш кизи

Студент 2-го курса магистратуры Ташкентского государственного
экономического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19689415>

Абстрактный: В данной диссертации анализируется развитие страхового рынка в Узбекистане и его влияние на макроэкономическую стабильность. Исследование подчеркивает роль страховой системы в управлении рисками, ее важность в поддержке инвестиционных процессов и ее роль в обеспечении стабильности финансовой системы. Также рассматривается текущее состояние страхового рынка, тенденции развития и существующие проблемы, а также предлагаются пути их решения. Результаты исследования показывают, что дальнейшее развитие страхового рынка может укрепить стабильность национальной экономики.

Ключевые слова: Страховой рынок, макроэкономическая стабильность, управление рисками, страховые премии, финансовая стабильность, инвестиционная деятельность, обязательное страхование, добровольное страхование, капитализация, страховая компания, страховой надзор, нормативно-правовая база, страховые услуги, экономическая безопасность, рыночная конкуренция.

На сегодняшний день страховой сектор стал одним из приоритетных направлений развития финансового сектора страны. Учитывая несравненную роль страхования в обеспечении экономической стабильности и социальной защиты населения в условиях рыночной экономики, в целях дальнейшего развития страхового рынка Президент Республики Узбекистан принял Постановление № 618 от 10 апреля 2007 года «О мерах по дальнейшей реформе и развитию страхового рынка». Это постановление дало мощный импульс развитию страхового сектора в стране и определило направления развития страхового рынка и законодательства в сфере страховой деятельности. Можно сказать, что принятие этого постановления ознаменовало начало нового этапа в развитии и совершенствовании страхового рынка.

В соответствии с Программой реформирования и развития страхового рынка в Республике Узбекистан на 2007–2010 годы, Указ Президента предусматривает осуществление ряда мер в следующих областях:

- дальнейшее совершенствование законодательной и нормативной базы в сфере страхования, страховой деятельности и страхового надзора;
- расширение объема, видов и качества страховых услуг;
- обеспечение прозрачности и надежности внутреннего страхового рынка, повышение уровня капитализации страховых компаний, укрепление их финансовой стабильности и платежеспособности;
- совершенствование системы обучения, переподготовки и повышения квалификации отраслевых кадров.

В целях безоговорочного выполнения задач, поставленных в настоящем Указе Президента, ведется масштабная работа по совершенствованию современных видов страховых услуг, повышению качества страховой деятельности, постепенному укреплению уровня капитализации и финансовой стабильности страховых компаний, а

также внедрению международных стандартов в процесс регулирования и контроля страховой деятельности. Исследование страхового рынка в Узбекистане показало, что страховой сектор в стране развивается достаточно быстро. Растут все ключевые показатели страховых компаний: увеличивается объем собранных страховых премий, произведенных платежей и страховых обязательств. Одновременно растет и число профессиональных участников страхового рынка: страховые компании, страховые брокеры, консультационные компании.

Низкий спрос на страховые услуги обусловлен не нехваткой населения и бизнес-субъектов, а другими факторами. В настоящее время одной из главных тенденций на страховом рынке является расширение обязательных видов страхования. Однако с этой тенденцией связаны два основных риска. Первый — это увеличение транзакционных издержек для бизнеса, что противоречит государственной политике улучшения деловой среды и снижения налоговой нагрузки. Второй — это вытеснение добровольного страхования обязательным, что может иметь долгосрочные негативные последствия для страхового рынка и экономики в целом. Поэтому в развитых странах обязательные виды страхования вводятся осторожно и постепенно.

В теории и на практике разработаны правила, согласно которым обязательное страхование обычно вводится в случаях, когда ущерб причинен не только застрахованному лицу, но и третьим лицам в результате страхового случая. Это относится, прежде всего, к страхованию гражданской ответственности и противопожарному страхованию зданий. В случаях, когда риск лежит только на самом застрахованном лице, обязательное страхование обычно не применяется. Вводить новые виды обязательного страхования нецелесообразно, если Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» действует не менее пяти лет. Необходимо тщательно изучить положительные и отрицательные последствия этого закона для страховщиков и застрахованных лиц и разработать на этой основе национальную модель обязательного страхования.

Существующая в Узбекистане система «условного» страхования (обязательное страхование по договору) негативно влияет на конкуренцию на страховом рынке и ограничивает возможности страхователей свободно выбирать страховую компанию. Это особенно заметно при получении кредитов предпринимателями. Для уменьшения негативного влияния «связи» между банками и страховыми компаниями необходимо ввести систему аккредитации страховых компаний банками. Условия такой аккредитации должны быть ясными и прозрачными, а список аккредитованных страховых компаний должен публиковаться. Для обеспечения более сильной конкуренции между страховыми компаниями также было бы полезно разрешить коммерческим банкам продавать продукты любой страховой компании через свои розничные филиалы. В «условном» страховании застрахованное лицо и выгодоприобретатель часто являются разными лицами. В некоторых случаях, когда договор страхования заключается для получения лицензии на определенный вид деятельности или для регистрации экспортного контракта, страховые интересы государственных органов становятся неясными. Необходимо ограничить обязательное заключение договоров страхования для государственных услуг посредством нормативных документов.

Низкий спрос на страхование также обусловлен недостаточной осведомленностью населения и предприятий о необходимости защиты от рисков, низкой готовностью выделять необходимые средства и низкой конкурентоспособностью страховых продуктов по сравнению с другими методами сбережений. К таким альтернативным методам относятся инвестиции в недвижимость, покупка иностранной валюты, банковские депозиты или простые сбережения.

Низкая конкурентоспособность страховых продуктов в некоторых случаях объясняется неспособностью страховой компенсации в полной мере покрыть расходы, понесенные в результате страхового случая, а также отсутствием доверия страховщиков к выплате компенсации в установленные сроки и в размере, предусмотренном договором. В некоторых случаях стандартизация страховой деятельности может быть более эффективной, чем разработка обязательных правовых норм. Поэтому необходимо разработать единые стандарты для страхования транспортных средств, грузов и сельскохозяйственных рисков, а впоследствии применить их к другим видам массового страхования. Введение стандартов не уменьшает значимости методических указаний и типовых правил, разработанных Управлением по надзору за страхованием при Министерстве финансов Республики Узбекистан, а, наоборот, дополняет их как средство руководства страховой деятельностью.

В заключение следует отметить, что развитие страхового рынка в Узбекистане имеет большое значение для обеспечения макроэкономической стабильности. Распределение рисков через страховую систему защищает хозяйствующие субъекты от различных финансовых потерь и укрепляет экономическую стабильность. В то же время инвестиционная деятельность страховых компаний служит важным источником финансирования реального сектора экономики.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПК-618 от 10 апреля 2007 г. «О мерах по дальнейшей реформе и развитию страхового рынка».
2. Закон Республики Узбекистан «О страховой деятельности».
3. Материалы и отчеты Министерства финансов Республики Узбекистан.
4. Абдурахмонов К.Х. «Национальная экономика». – Ташкент: Экономика, 2020.
5. Вахобов А.В. и др. «Финансы и кредит». – Ташкент: Экономика, 2019.
6. Интернет-источники:
7. www.mf.uz
8. www.cbu.uz